

TEXNOLOGIK OBYEKTЛАRNING AVTOMATLASHTIRILISH DARAJASINI ANIQLASH

Dots. Shuhratjon Xidirov

Namangan muhandislik-texnologiya instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8058460>

Avtomatlashtirish texnologik jarayonlarning tanqidiy jihati bo'lib, ishlab chiqarish jarayonini inqilob qildi. Texnologik ob'ektlarni avtomatlashtirishda zarur parametrlardan biri darajadir. Daraja ko'plab sanoat jarayonlarida, masalan, suyuqliklar, changlar va gazlarni muayyan darajada ishlab chiqarishda muhim omil hisoblanadi. Darajaning avtomatlashuvi mahsulotning sifat standartlariga javob berishini ta'minlashda juda muhim bo'lgan aniqlik va aniqlik darajasini yuqori darajada taklif etadi. Ushbu maqolada texnologik ob'ektlarni avtomatlashtirishda darajaning o'рни haqida so'z yuritimiz.

Darajaning o'lchovi

Darajani o'lchash idish yoki idishdagi moddaning balandligini hisoblashni o'z ichiga oladi. Bu vazifani turli sensorlar va o'lchov qurilmalari bajaradi. Muayyan sensor yoki qurilmani tanlash o'lchanayotgan moddaning aniq turiga bog'liq. Sanoat avtomatlashtirish ishlatiladigan umumiy darajasi o'lchash qurilmalar ba'zi ultratovush darajasi sensorlar, radar darajasi sensorlar, hidoyat to'lqin radar sensorlar, shuningdek differentsial bosim va tebranish vilka darajasi sensorlar o'z ichiga oladi.

Daraja nazorati

Jarayonning barqaror ishlashini ta'minlab, burilishlarning oldini olishda daraja nazorati juda muhim rol o'ynaydi. Qo'llaniladigan boshqaruv tizimi jarayonni boshqarish tizimini avtomatlashtirilgan ayirboshlash orqali moddalarning darajasini belgilangan doirada saqlash uchun mo'ljallangan. Nazorat qilish tizimi ishlab chiqarish jarayonida darajani barqaror qilishga yordam beradi, jarayon samaradorligini oshiradi va to'lib-toshgan va to'kilmalik kabi xatolardan qochadi.

Xavfsizlik xususiyatlari

Darajadagi avtomatlashtirish sanoat jarayonlarida xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan bir nechta xavfsizlik xususiyatlarini ishlab chiqishga olib keldi. Ushbu xavfsizlik xususiyatlari atrof-muhit va ularga yaqin ishlayotgan xodimlar uchun xavfli bo'lishi mumkin bo'lgan haddan tashqari o'smalar va oqishlarni aniqlashga yordam beradi. Xavfsizlik xususiyatlari pasayish darajasini yoki shunga o'xshash boshqa xavfli sharoitlarni aniqlashi va muammoni tuzatish uchun zarur choralarni boshlashi mumkin.

Masofadan nazorat qilish darajasi

Masofaviy darajadagi monitoring - bu masofadan turib nazorat qilish darajasidagi ma'lumotlarni ta'minlaydigan xususiyat bo'lib, favqulodda holatlarda tezkor javoblarni ta'minlaydi. Darajani masofadan boshqarish qobiliyati bilan kema-dagi modda darajasi bilan bog'liq masalalarni an'anaviy nazorat usullariga qaraganda ancha tezroq hal qilish mumkin.

Avtomatlashtirish darajasi texnologik obyektни boshqarish bo'yicha insonning ishtirokisiz, avtomatik bajariladigan mehnat ulushini ifodalaydi. Uni miqdoriy baholash K ko'rsatkich yordamida amalga oshiriladi. Bu ko'rsatkichdan foydalanishda amaldagilarni avtomatlashtirish va qayta qurilayotgan BTO ni avtomatlashtirish bo'yicha olib borilayotgan ishlarning asosiy yo'nalishlarini rejalashtirish holatini tahlil qilish mumkin. K ko'rsatkichning maksimal qiymati 1 ga teng, normadagi qiymati esa 0,75—0,9 oralig'ida olinadi. K ko'rsatkich

quyidagi tenglamaga ko'ra hisoblanadi: $* = (2 U) 1=1$ bu yerda: K — ayrim boshqaruv funksiyalarini avtomatlashtirish darajasining xususiy ko'rsatkichlari, $a(\cdot)$ — funksiyalarning „muhimlik“ koeffitsiyenti bo'lib, mazkur funksiyalarning boshqaruvning umumiy jarayonidagi nisbiy ahamiyatini belgilaydi.

Agar avtomatlashtirish tizimi biror boshqaruv funksiyasini bajarmasa, u holda bu funksiyaning avtomatlashtirish darajasining xususiy ko'rsatkichi nolga teng deb qabul qilinadi. Texnologik parametrlarni nazorat qilishni avtomatlashtirish darajasi ko'rsatkichi K_1 quyidagi tenglamadan hisoblab topiladi:

$$K_i = Z K_{nnn} / \% > >$$

bunda: n_u — i — usul bo'yicha nazorat qilinayotgan parametrlar soni, n_{10} — nazorat qilinayotgan parametrlarning umumiy soni; K_u — texnologik parametrlarni nazorat qilishni amalga oshirishning aniq usuli koeffitsiyenti.

Nazorat qilish parametrlari, ularning sonini amalga oshirish usullari bo'yicha hisoblashda quyidagi qoidalarga amal qilish lozim: birinchidan, aynan bitta parametr amalga oshirishning turli usullariga kira olmaydi (uni eng ahamiyatli usulga kiritish zarur); ikkinchidan, joyiga ko'ra texnologik qurilmalar bilan komplekt tarzda keltiriladigan asboblardan nazorat qilinadigan, shuningdek, faqat yurgizish, sozlash va BTO da tekshirish uchun zarur asboblardan nazorat qilinadigan parametrlar hisobga olinmaydi. Xomashyo, yarimxomashyo va maqsadga qaratilgan mahsulot parametrlarini nazorat qilishni avtomatlashtirish darajasi ko'rsatkichi quyidagi tenglama bo'yicha aniqlanadi:

$$4 K_2 = X^{2i} / \ll 20$$

bu yerda: n_{2i} — i - usul bo'yicha nazorat qilinuvchi parametrlar soni, n_{20} — sifatni nazorat qilish parametrlarining umumiy soni; K_{2i} — qiymatlari quyida keltirilgan xomashyo, yarimfabrikatlar va maqsadga qaratilgan mahsulotlar parametrlarini nazorat qilish aniq usuli koeffitsiyenti.

Xulosa

Xulosa qilib, yuqori sifatli yakuniy mahsulotlarni ta'minlashda texnologik ob'ektlarni avtomatlashtirishda darajaning roli juda muhimdir. Zamonaviy sensorlar va o'lchash qurilmalaridan foydalanish, boshqaruv sxemalarini amalga oshirish, samarali xavfsizlik xususiyatlaridan foydalanish sanoat jarayonlarida samaradorlik va xavfsizlikning yaxshilanishiga olib keldi. Masofaviy darajadagi monitoring avtomatlashtirilgan texnologik ob'ektlarda darajalarni boshqarishning xavfsizroq va samaraliroq usullarini taklif etadi. Shuning uchun avtomatlashtirish jarayonlari kerakli natijalarni yetkazish uchun tegishli darajadagi avtomatlashtirish texnologiyalari va protseduralarini tanlashda diqqat bilan ko'rib chiqishni talab qiladi.

References:

1. O'QITUVCHI“ NASHRIYOT-MATBAAIJODIY UYI T O S H K E N T - 2011
2. Mansurov X., Avtomatika va paxtani dastlabki ishlash jarayonlarini avtomatlashtirish, T., 1995.
3. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil